

Medienabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen – Ergebnisse eines Scoping-Reviews zu Risikofaktoren und Behandlungskonzepten zur Entwicklung eines Rehabprogramms

Hintergrund:

Bereits seit den späten 1990er Jahren wird zu ‚Medienabhängigkeit‘ geforscht (1), jedoch herrscht bis heute eine starke Heterogenität in der Beschreibung dieser Erkrankungen. Begriffe wie ‚(Internet) Gaming Disorder‘, ‚Internet-/Online-Sucht‘ oder ‚Smartphone/Internet Nutzungsstörung‘ werden verwendet. Aufgrund uneinheitlicher Begriffe sowie fehlender einheitlicher Definitionen können Aussagen zu Behandlungsoptionen, Verbreitung und zu möglichen Risiko- und Schutzfaktoren bisher nur unter Vorbehalt getroffen werden.

Zielsetzung:

Neben der Erfassung von wirksamen Behandlungskonzepten war das Ziel des Scoping-Reviews, Forschungsergebnisse und aktuelle Evidenz zu Entstehung und Aufrechterhaltung von Medienabhängigkeit zu bündeln, um darauf basierend ein Rehabilitationsprogramm zu entwickeln.

Methode:

Das Scoping Review wird in der Vorbereitungs- und Entwicklungsphase in einem Modellprojekt durchgeführt. Die Datenbanken MEDLINE via PubMed, Google Scholar, Cochrane, LIVIVO und Medizinische Bibliothek Charité (PRIMO) wurden von Mai - Juni 2024 durchsucht. Ausgeschlossen wurden Studien, die sich ausschließlich auf Erwachsene beziehen, Messinstrumente beschreiben oder vor 2010 publiziert wurden.

Ergebnisse:

Es wurden 36 Originalarbeiten eingeschlossen. Die Prävalenz von Medienabhängigkeit lag zwischen 1% und 13%. Die folgenden Risikofaktoren wurden identifiziert: Depression, soziale Ängste, ADHS, Autismus, Symptome von Anpassungsstörung und traumatische Lebensereignisse. Persönlichkeitsbezogene Eigenschaften, die als Determinanten für Medienabhängigkeit genannt wurden, waren Impulsivität, geringe inhibitorische Kontrolle und Emotionskontrolle, unsicheres Bindungsverhalten, das Gefühl von Isolation und Einsamkeit, geringe soziale Kompetenzen sowie Narzissmus und Neurotizismus. Des Weiteren wurden elterlicher Missbrauch, Familienkonflikte und eine fehlende elterliche Beziehung als Risikofaktoren identifiziert. Elterliche Überwachung des Medienkonsums und strafendes Verhalten sowie reaktive Beschränkungen können das problematische Verhalten verstärken. Ergebnisse deuten darauf hin, dass unterstützende Erziehung, die Autonomie und Responsivität betont, hilfreicher ist als strikte Beschränkungen. Weitere Schutzfaktoren waren ein hohes Selbstwertgefühl und ausgeprägte soziale Kompetenzen, geringe Schulangst und weniger ausgeprägte maladaptive Emotionsregulationsstrategien. In Publikationen zu möglichen Behandlungsansätzen von Medienabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen wurden nur präventive oder akutsomatische Interventionen beschrieben. Stationäre Rehabilitationskonzepte gibt es bisher nur in China.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

In einer stationären Rehabilitation für Kinder und Jugendliche zur Behandlung verschiedener Formen von Medienabhängigkeit sollten neben der Berücksichtigung komorbider Störungen auch Eltern miteinbezogen werden und eine hinreichende Psychoedukation erfolgen.

Quellenangaben (optional):

- (1) Young, K. S. (1996). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: A case that breaks the stereotype. *Psychological Reports*, 79(3, Pt 1), 899–902. <https://doi.org/10.2466/pr0.1996.79.3.899>